

III. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ

УДК 373.51, 551.58

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20662063>

Клок С. В., Станілога Д. О., Слепцова В. О.

СУЧАСНІ МЕТОДИ РОБОТИ З ТАЛАНОВИТИМИ ДІТЬМИ ЯК РЕСУРС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти роботи з талановитими й обдарованими дітьми як важливого чинника формування інтелектуального потенціалу суспільства. Обґрунтовано значення розвитку обдарованості для забезпечення наукового, культурного та соціально-економічного поступу держави. Проаналізовано сучасні підходи до організації освітнього процесу для обдарованих здобувачів освіти, охарактеризовано основні форми та методи роботи з ними. Визначено переваги індивідуальних, групових, масових та інтерактивних форм навчальної діяльності, які сприяють розвитку творчого мислення, дослідницьких умінь, самостійності та лідерських якостей учнів. Особливу увагу приділено ролі педагога й освітнього середовища у виявленні та підтримці обдарованості, забезпеченні психолого-педагогічного супроводу та створенні умов для самореалізації особистості.

На основі статистичного аналізу досліджено результативність участі учнів Бориспільського ліцею «Лідер» Київської області в олімпіадах з базових дисциплін упродовж 2010–2025 років. Встановлено, що за досліджуваній період учні здобули 544 призові результати, а середньорічний показник результативності становив 36. Проведено оцінку варіативності показників за допомогою коефіцієнта варіації, значення якого склало 22,88 %, що свідчить про середній рівень неоднорідності результатів. Виявлено тенденцію до зниження результативності після 2019 року, що може бути пов'язано з наслідками пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні. Виконано групування навчальних дисциплін за тематичними кластерами та визначено найбільш успішні напрями підготовки учнів. Встановлено домінування результатів з іноземних мов, тоді як найнижчі показники зафіксовано з економіки, астрономії та математики. Окремо наголошено на необхідності посилення екологічної складової шкільної освіти в умовах сучасних кліматичних і воєнно-екологічних викликів. Зроблено висновок про доцільність удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом розвитку індивідуалізованих освітніх траєкторій, впровадження інноваційних педагогічних технологій та підвищення уваги до природничо-математичної й екологічної підготовки учнів.

Ключові слова: обдаровані й талановиті учні, форми і методи навчання, інтелектуальний потенціал, освітнє середовище.

Постановка проблеми У сучасному світі, що характеризується процесами глобалізації, стрімким розвитком науки й технологій та посиленням

© Клок С.В.¹, Станілога Д.О.¹, Слепцова В.О.¹✉, 2026.

¹ Бориспільський ліцей "Лідер" Бориспільської міської ради Київської області,
sklok_8@ukr.net

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Article Info: Received: December 20, 2025;

Final revision: March 18, 2026; Accepted: March 27, 2026.

міжнародної конкуренції, особливої ваги набуває розвиток інтелектуального потенціалу суспільства. Ключове значення в цьому процесі має система освіти, зокрема організована й цілеспрямована діяльність щодо підтримки талановитих і обдарованих дітей. Водночас у практиці сучасної освіти простежується недостатня узгодженість у відборі та застосуванні ефективних форм і методів навчання, які б ураховували індивідуальні особливості учнів. Це актуалізує необхідність наукового осмислення та вдосконалення педагогічних підходів до розвитку обдарованості як важливої складової інтелектуального поступу суспільства.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням та впровадженням інноваційних педагогічних технологій в освітній процес займаються провідні сучасні українські педагоги: К. Бондарева, Л. Буркова, І. Дичківська, М. Єменко, О. Іонова, О. Козлова, Л. Макрідіна, В. Паламарчук, А. Підласий, С. Сисоєва, Є. Чернихович та ін. Дослідники О. Антонова, В. Бондар, О. Савенков, С. Сисоєва підкреслюють, що розвиток обдарованості в освіті потребує інтеграції інноваційних форм і методів, спрямованих на всебічне розкриття потенціалу учнів. Зокрема, виділяють диференційований підхід, групові й індивідуальні заняття, позаурочну діяльність, а також проєктну та дослідницьку роботу як ефективні форми підтримки обдарованих здобувачів освіти. Більшість педагогів також акцентують на значенні мотивації й педагогічного супроводу для стимулювання пізнавальної активності дітей.

Зарубіжні дослідження щодо вивчення впливу диференційованої навчальної програми на розвиток творчості обдарованих учнів, демонструють важливість адаптації навчального контенту до індивідуальних потреб та інтересів учнів. Зокрема, Керол Двек (Carol Dweck, США) пропагує теорію «установки на зростання» (growth mindset). Роберт Стернберг (Robert Sternberg, США) обстоює тріархічну теорію інтелекту, концепцію успішного інтелекту та розвиток критичного мислення в освіті. Говард Гарднер (Howard Gardner, США) висуває теорію множинного інтелекту та обґрунтовує вплив різних типів інтелекту на навчання. Джон Гетті (John Hattie, Нова Зеландія) займається дослідженням факторів, що найбільше впливають на навчальні досягнення учнів (Visible Learning), звертається до аналізу ефективності педагогічних стратегій. Такі підходи сприяють підвищенню якості освіти та стимулюють розвиток вербальної творчості у рамках певних предметних курсів.

Окремі сучасні наукові розвідки пропонують підвищення професійних компетенцій учителів у сфері роботи з обдарованою молоддю через використання інтегрованих методів з інформаційними технологіями та диференційованими заходами. Це свідчить про тенденцію до створення комплексних моделей педагогічної підтримки, які поєднують технологічні

інструменти та педагогічну майстерність для ефективного розвитку обдарованих учнів.

Загалом сучасні дослідження підтверджують, що успішна робота з талановитими й обдарованими дітьми передбачає поєднання різнорівневих, гнучких форм організації освітнього процесу з методами, що стимулюють творчість, критичне мислення і самостійність учнів.

Мета статті полягає в систематизації, глибокому аналізі та узагальненні ефективних форм і методів роботи з талановитими й обдарованими дітьми, а також у подальшому прогнозуванні та визначенні їх ролі у формуванні інтелектуального потенціалу нації в умовах сучасного освітнього простору.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах розвитку суспільства, глобалізації економіки та інноваційної конкуренції особливої актуальності набувають проблеми, пов'язані з розвитком інтелектуального потенціалу нації. Одним із ключових чинників цього процесу є цілеспрямована робота з талановитими й обдарованими дітьми. Саме вони становлять стратегічний ресурс держави, адже в майбутньому здатні забезпечити науковий, технологічний, культурний і соціально-економічний прогрес країни.

О. Савенков одним із завдань закладу освіти виокремлює «виявлення обдарованих дітей і розвиток їх здібностей» [4, С. 213]. Ефективний розвиток обдарованої дитини можливий лише за умови **узгодженої взаємодії**: педагог формує педагогічні умови для розвитку здібностей; освітнє середовище підсилює ці умови ресурсами та можливостями; дитина стає активним суб'єктом власного розвитку.

Українська система освіти відіграє провідну роль у виявленні, підтримці та розвитку обдарованості. Ефективне застосування різноманітних форм і методів роботи з талановитими дітьми сприяє не лише розкриттю їхнього особистісного потенціалу, а й формуванню інтелектуальної еліти суспільства.

Талановитість і обдарованість – це складні, багатовимірні психолого-педагогічні явища. Обдарованість зазвичай розглядають як сукупність природних задатків і здібностей, які забезпечують високий рівень досягнень у певній діяльності. Талановитість же є результатом розвитку обдарованості в конкретних соціальних та освітніх умовах.

У Великому тлумачному словнику української мови (2022 р.) слово «обдарований» має таке значення: який має великі природні здібності; здібний, талановитий. «Здібність» визначається як природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант.

На думку О. Антонової, «обдарованість являє собою складне інтегральне утворення, в якому своєрідно поєднані мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові, психофізіологічні й інші сфери психіки. Тобто, рівень розвитку, якісна

своєрідність і характер обдарованості – це завжди результат взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального середовища, опосередкованого діяльністю самої людини» [1, С. 49].

Сучасна педагогічна наука виокремлює різні види обдарованості: інтелектуальну, академічну, художньо-естетичну, спортивну, лідерську, технічну та інші. Кожен із цих видів потребує особливих підходів, форм і методів педагогічної підтримки.

Системотвірним чинником у проблемі дослідження обдарованості, на думку О. Антонової, виступає «особистість як сукупність особистісних якостей, що має ієрархічну побудову і включає ряд підсистем, аналіз яких дозволяє описати її як організовану цілісність, визначити місце і роль здібностей та обдарованості, виявити відносини між компонентами різного порядку, відокремити суттєве від випадкового» [1, С. 49].

Інтелектуальний потенціал нації визначається рівнем освіти, науки, культури та здатністю суспільства до продукування нових знань і технологій. Обдаровані діти є носіями високого інтелектуального та творчого потенціалу, тому їхній розвиток має стратегічне значення для держави. Системна робота з такими дітьми сприяє формуванню майбутніх учених, інженерів, митців, управлінців і лідерів громадянського суспільства. Інвестування в розвиток обдарованості є інвестуванням у майбутнє нації.

Форми роботи з обдарованими дітьми можуть бути різноманітними та реалізовуватися як у межах освітнього процесу, так і в позаурочний час. До основних форм належать: індивідуальне навчання, робота в малих групах, профільне навчання, факультативи, гуртки, студії, наукові товариства учнів, участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах, проєктній та дослідницькій діяльності.

Робота з обдарованими дітьми потребує застосування різних форм організації навчальної та позанавчальної діяльності, які враховують їхні інтереси, здібності та рівень розвитку. Основна мета таких форм – розкриття потенціалу, підтримка творчості та розвиток самостійності.

Індивідуальний підхід дозволяє максимально врахувати особливості кожної дитини. До форм індивідуальної роботи належать:

- персональні навчальні плани та індивідуальні освітні маршрути;
- індивідуальні консультації та менторство – заняття з педагогом або наставником;
- робота над науково-дослідницькими або творчими проєктами;
- особисті творчі завдання та проєкти, що відповідають інтересам та здібностям дитини.

Групова робота сприяє розвитку комунікативних, організаційних та лідерських навичок. Найпоширенішими формами групової роботи є такі:

- творчі та дослідницькі групи (лабораторії, студії, гуртки);
- проектні групи, де діти об'єднуються для реалізації спільних завдань;
- дебати та дискусійні клуби, що розвивають критичне мислення та аргументацію.

Масові та колективні форми спрямовані на самореалізацію та соціалізацію обдарованих дітей:

- олімпіади, конкурси, фестивалі та виставки – стимулюють прагнення досягати високих результатів;
- науково-практичні конференції та форуми – дають можливість презентувати власні проекти, дослідження та творчі роботи;
- громадські та волонтерські проекти, участь у соціальних ініціативах.

Інтерактивні форми поєднують різні методи навчання та стимулюють активну участь дитини. До них належать: інтерактивні навчальні курси та майстер-класи, проектно-дослідницькі та міждисциплінарні заняття, онлайн-платформи та дистанційні програми, що дозволяють працювати в індивідуальному або груповому форматі за гнучким графіком.

Вибір форми роботи з талановитими та обдарованими дітьми залежить від їхніх індивідуальних особливостей, інтересів та рівня розвитку. Ефективне поєднання індивідуальної, групової, масової та інтерактивної роботи забезпечує гармонійний розвиток здібностей, стимулює творчість та сприяє самореалізації дітей.

Важливе місце в інтелектуальному розвитку здобувачів освіти займають спеціалізовані заклади освіти, ліцеї, гімназії, школи з поглибленим вивченням окремих предметів, а також літні школи, освітні табори та онлайн-платформи.

Методи роботи з талановитими дітьми мають бути спрямовані на розвиток критичного мислення, творчості, самостійності та дослідницьких умінь. Серед найбільш ефективних методів можна виокремити проблемне навчання, дослідницький метод, проектні технології, методи розвитку креативного мислення, дискусії, мозкові штурми, інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології. Особливого значення набуває індивідуалізація та диференціація навчання, створення ситуацій успіху, педагогічний супровід і наставництво.

У процесі інтелектуального розвитку сучасних здобувачів освіти доцільно використовувати педагогічні технології для поглибленого та інтерактивного навчання, а саме:

- інтерактивні платформи та цифрові лабораторії: VR/AR, онлайн-симуляції, віртуальні експерименти;

- Gamification (гейміфікація навчання): навчання через ігрові елементи стимулює мотивацію та інтерес;
- персоналізовані освітні програми: використання адаптивних програм для розвитку сильних сторін дитини.

Розвиток обдарованої дитини значною мірою залежить від педагога та освітнього середовища, у якому вона навчається й соціалізується. Їхня роль є системоутворювальною, адже саме вони або розкривають потенціал дитини, або стримують його. Педагог виступає не лише джерелом знань, а й наставником, фасилітатором і партнером у пізнавальній діяльності.

Основні функції педагога:

- виявлення обдарованості: учитель має вміти помічати інтелектуальні, творчі, художні, спортивні чи лідерські здібності дитини, навіть якщо вони проявляються нестандартно;
- індивідуалізація навчання: адаптація змісту, темпу та методів навчання відповідно до здібностей учня (поглиблені завдання, проекти, дослідницька діяльність);
- мотиваційна підтримка: формування внутрішньої мотивації, заохочення допитливості, ініціативності, критичного мислення;
- психолого-педагогічний супровід: допомога в подоланні перфекціонізму, тривожності, емоційного вигорання, труднощів у спілкуванні з ровесниками;
- створення ситуації успіху: підтримка віри дитини у власні можливості без надмірного тиску та завищених очікувань.

Слід враховувати, що освітнє середовище має бути розвивальним, безпечним і гнучким, щоб забезпечити гармонійний розвиток обдарованої дитини. Характеристики ефективного освітнього середовища:

- психологічна безпека і підтримка: атмосфера прийняття, поваги до індивідуальності, відсутність булінгу та стигматизації;
- інтелектуальна насиченість: доступ до різноманітних джерел знань, гуртків, конкурсів, олімпіад, STEM-лабораторій, мистецьких студій;
- можливості для самореалізації: участь у проєктній, дослідницькій, творчій та соціальній діяльності;
- гнучкість і варіативність навчання: профільне навчання, індивідуальні освітні траєкторії, міждисциплінарні підходи;
- співпраця з батьками та фахівцями: командна робота педагогів, психологів, соціальних педагогів і родини.

Педагог і освітнє середовище відіграють ключову роль у розвитку обдарованої дитини. Професійна компетентність учителя, його гуманістична позиція та спеціально організоване освітнє середовище створюють умови для

повного розкриття потенціалу, формування особистісної зрілості та успішної самореалізації дитини в майбутньому. Педагог має бути не лише джерелом знань, а й наставником, консультантом, партнером у пізнавальній діяльності. Сприятливе освітнє середовище передбачає атмосферу підтримки, довіри, визнання індивідуальних досягнень і стимулювання саморозвитку дитини.

Згідно [6, с. 2] основні завдання учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та ін. є:

- стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
- виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги;
- реалізація здібностей талановитих учнів;
- формування творчого покоління молодих науковців та практиків;
- популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій та ін.

Авторами проведено аналіз стану реалізації результативності участі учнів Бориспільського ліцею «Лідер» Бориспільської міської ради Київської області в олімпіадах з базових дисциплін за період 2010-2025 роки (табл. 1).

Таблиця 1

Результативність учнів в олімпіадах з базових дисциплін по рокам по окремих предметам Бориспільського ліцею «Лідер» за період 2010-2025 рр.

№	предмет	2010\2011	2011\2012	2012\2013	2013\2014	2014\2015	2015\2016	2016\2017	2017\2018	2018\2019	2019\2020	2020\2021	2021\2022	2022\2023	2023\2024	2024\2025	загалом
1	Астрономія	1		3	1	2	3		1	2	2	1	1	1	1	2	21
2	Біологія	4	4	5	4	3	4	4	5	5	1				3	2	44
3	Географія	4	4	6	4	5	2	2	2	1	3	2	2	3	1	1	42
4	Історія	4	5	4	2	3	4	4	2	3	3	1	1	1		2	39
5	Математика	1	3	4				1	3					4	2	4	22
6	Іноземна мова	1	3	6	6	6	7	8	7	6	9	9	9	7	4	9	97
7	Українська мова та література	6	5	5	3	3		3	3	3	2	3	3	3	3	3	48
8	Світова література	3	2	4	3			5	3		3						23
9	Фізика	2	2	2	1	2	2	2	2	2		2	2	5	4	4	34
10	Хімія			3	4	4	4		1	1	3	4	4	2	1	2	33
11	Економіка	3	2	2		1	1		1					3			13
12	Інформаційні технології		1	3	2	2	3	1	1	2	3				4	4	26
13	Правознавство	3	2	3	2		2	3	2	2	2	1	1	1			24
14	Образотворче мистецтво	3	5	6	7			4	3								28
15	Грудове навчання	1	4	4	4		5	4	5	3	4	4	4	2	4	2	50
	загалом	36	42	60	43	31	37	41	41	30	35	27	27	32	27	35	544

Аналізований проміжок часу характеризувався двома періодами: пандемія коронавірусної хвороби (початок - грудень 2019 р.) та повномасштабне вторгнення росії (початок – лютий 2022 р.), що мали б впливати на результативність.

Коефіцієнт варіації (CV) або (v) - це статистичний показник, що визначає відносну міру розкиду даних, розрахований як відношення

стандартного відхилення (σ) до середнього арифметичного (\bar{x}), зазвичай у відсотках:

$$v = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100\% \quad (1),$$

де σ – стандартне відхилення, \bar{x} – середнє значення.

Він дозволяє порівнювати мінливість різних ознак, виражених у різних одиницях. Оцінка однорідності за допомогою цього показника:

- <10 % – варіація слабка (однорідна сукупність),
- 11–25 % – середня,
- > 25 % – значна (неоднорідна) [9].

В нашому випадку показник варіації дорівнює 22,88%, близько до значної – неоднорідна.

Загальний розподіл результативності участі учнів відображено на рис.1. Аналіз рисунка демонструє певне зниження активності в останні роки – після 2019 року, що видно на рис. 1а. Це підтверджується і нормованим розподілом результативності – рис. 1б.

Середньорічна кількість (в статистиці - норма) учасників олімпіад для даного навчального закладу склала 36, розраховувалась по формулі:

$$x = \frac{\sum x_i}{n} \quad (2),$$

де, x_i – значення ознаки, n – довжина вибірки [9].

Рис. 1. Результативність учнів в олімпіадах з базових дисциплін а) та нормований розподіл результативності б) Бориспільського ліцею «Лідер» по рокам за період 2010–2025 рр.

Ранжований ряд результативності учнів наведено на рис. 2.

На наступному етапі було проведено групування навчальних дисциплін – рис. 3а. В результаті отримано наступні кластери: природничі науки (астрономія, біологія, географія), іноземна мова (англійська, німецька, французька), гуманітарні науки (українська мова та література, світова література), точні науки (математика, фізика, хімія), суспільні науки (історія, правознавство, економіка), розвиваючі науки (інформаційні технології,

образотворче мистецтво, трудове навчання) – рис. 3а. Розміри кластерів змінювались від 13 до 20 %.

Рис. 2. Ранжований ряд розподілу результативності учнів на олімпіадах Бориспільського ліцею «Лідер» за період 2010-2024 рр.

а)

б)

Рис. 3. Розподіл результативності учнів в олімпіадах з базових дисциплін по кластерам а) та по предметам б) Бориспільського ліцею «Лідер» за 2010-2025 рр.

Цікаво, що з предметів найбільш результативними по участі в олімпіадах є іноземні мови (англійська, німецька та французька). Самий низький показник по економіці (15), наступними йдуть астрономія (21), математика (22), світова література (23) та правознавство (24) – рис. 2, 3б, табл. 1.

Окремо слід виокремити екологічну складову освіти. Проблеми змін клімату на сьогодні стають все гострішими, про що свідчать роботи вчених та звіти МГЕЗК (Міжурядової групи експертів по змінам клімату) – рис. 4 [7].

Крім того, війна, яку розв'язала росія на території України і яка точиться вже більше 12 років, також додає проблем щодо забруднення природного

середовища. На сьогодні Україна заявила щодо компенсацій за кліматичну шкоду, завдану російською агресією, у розмірі 43,8 мільярда доларів США [8].

Рис. 4. Динаміка середньої глобальної температури повітря з 2000 до 2100 рр. (зліва) та просторові зміни температури повітря, атмосферних опадів і вологості ґрунту при різних сценаріях потепління (+1,5, 2,0 та 4,0 °C) [7].

Все це спонукає до більш поглибленого вивчення питання щодо екології. На жаль, відповідного предмета на сьогодні в школі не викладається. Серед загальної кількості учасників учнівських олімпіад по екології їх виявилось менше 2%.

Висновки. Отже, форми й методи роботи з талановитими й обдарованими дітьми є важливими чинниками формування інтелектуального потенціалу нації. Системний, науково обґрунтований і гуманістично спрямований підхід до розвитку обдарованості забезпечує підготовку покоління, здатного відповідати на виклики сучасності та творити майбутнє держави. При підготовці до учнівських олімпіад необхідно робити акцент на точні науки – математика, фізика та ін. Крім того, слід звертати більше уваги на екологічну складову в системі освіти.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в поглибленому вивченні механізмів раннього виявлення обдарованості, розробленні та апробації інноваційних педагогічних технологій роботи з талановитими дітьми, а також у дослідженні ефективності індивідуальних освітніх траєкторій. Актуальним є аналіз підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями та впливу цифрових освітніх ресурсів на розвиток інтелектуального потенціалу здобувачів освіти.

Література

1. Антонова О. Є. Обдарованість: досвід теоретичного та методичного осмислення проблеми : монографія. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 320 с.

2. Бондар В. І. Дидактика роботи з обдарованими учнями в сучасній школі. *Педагогіка і психологія*. 2018. № 2. С. 15–23.
3. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні : інноваційні аспекти розвитку. Київ : Грамота, 2019. 448 с.
4. Савенков О. І. Психологія дитячої обдарованості : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2017. 384 с.
5. Сисоєва С. О. Інноваційні педагогічні технології у роботі з обдарованими дітьми. *Освітологічний дискурс*. 2020. № 3–4. С. 98–107.
6. Про затвердження Положення про учнівський олімпіадний та турнірний рух. Наказ МОН України 30 грудня 2024 року. № 1820. С.2.
7. The Intergovernmental Panel on Climate Change. URL: <https://www.ipcc.ch> (дата звернення 07.03.2026)
8. Україна на COP30. URL: <https://cop.ukrainian-climate-office.org/uk> (дата відвідування 07.03.2026)
9. Показники варіації. URL: <https://buklib.net/books/35953/> (дата звернення 19.03.2026).

Summary

Klok S. V., Staniloga D. O., Sleptsova V. O. Modern Approaches to Working with Gifted Children as a Resource for the Country's Intellectual Development.

The article examines theoretical and practical approaches to working with talented and gifted children as an important factor in developing the intellectual potential of society. The significance of fostering giftedness for ensuring the scientific, cultural, and socio-economic advancement of the state is substantiated. Contemporary approaches to organizing the educational process for gifted learners are analysed, and the main forms and methods of working with this category of students are characterized. The advantages of individual, group, collective, and interactive forms of educational activities that promote the development of creative thinking, research skills, independence, and leadership qualities are highlighted. Particular attention is paid to the role of teachers and the educational environment in identifying and supporting giftedness, providing psychological and pedagogical guidance, and creating conditions for students' self-realization.

Based on a statistical analysis, the study investigates the performance of students of Boryspil Lyceum "Leader" (Kyiv Region, Ukraine) in academic Olympiads in core school subjects during the period 2010–2025. The results indicate that students achieved 544 prize-winning placements over the study period, while the average annual performance amounted to 36 awards. The variability of performance indicators was assessed using the coefficient of variation, which reached 22.88%, indicating a moderate level of heterogeneity in the results. A declining trend in performance after 2019 was identified, which may be associated with the consequences of the COVID-19 pandemic and the full-scale war in Ukraine. Academic subjects were grouped into thematic clusters, enabling the identification of the most successful areas of student achievement. Foreign languages demonstrated the highest performance, whereas the lowest results were recorded in economics, astronomy, and mathematics. Particular emphasis is placed on the need to strengthen the environmental component of school education in the context of contemporary climate-related and war-induced environmental challenges. The study concludes that the system of work with gifted children should be improved through the development of individualized educational trajectories, the implementation of innovative pedagogical technologies, and increased attention to science, mathematics, and environmental education.

Keywords: *gifted and talented pupils, forms and methods of teaching, intellectual potential, educational environment.*